

УДК 656.025.6

DOI 10.5281/zenodo.15426011

Научная статья

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО КОМПЛЕКСА

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF THE REGIONAL PASSENGER COMPLEX

КУЛИКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ,
РУТ МИИТ.

KULIKOVSKY VLADISLAV SERGEEVICH,
RUT MIIT.

В статье представлена методика расчета основных транспортных и статистических показателей качества региональной транспортной системы на примере Рязанской области и Баден-Вюртенберга. Данный расчет позволяет провести сравнительный анализ, который демонстрирует проблемные участки в выбранном объекте исследования. Помимо расчета и сравнения основных и статистических показателей проводится анализ линии тренда по отношению к уровню транспортной дискриминации населения. Представленная методика оценки регионального пассажирского комплекса может послужить фундаментом для выработки общепризнанного метода оценивания региональных транспортных систем.

The article presents a methodology for calculating the main transport and statistical indicators of the quality of the regional transport system using the example of the Ryazan region and Baden-Wuerttemberg. This calculation allows for a comparative analysis that demonstrates the problem areas in the selected research object. In addition to calculating and comparing the main and statistical indicators, the trend line is analyzed in relation to the level of transport discrimination of the population. The presented methodology for assessing the regional passenger complex can serve as a foundation for developing a generally accepted method for evaluating regional transport systems.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, региональный пассажирский комплекс, транспортная система, линия тренда, статистический показатель.

Key words: railway transport, regional passenger complex, transport system, trend line, statistical indicator.

Введение.

Актуальность темы развития транспортных систем обусловлена многими факторами, среди которых рост глобализации и городов, развитие новых технологий, диспропорции в развитии различных видов транспорта в единую систему, а также отсутствие единой методики оценки качества региональной транспортной системы.

Решение задачи совместного использования элементов регионального пассажирского комплекса, относящихся к различным видам транспорта, для перераспределения пассажиропотоков и принятия решений о развитии самого комплекса является актуальной научной проблемой [8].

Цель исследования – выработка методики оценки качества транспортных систем в пас-

сажирском сообщении, с помощью анализа основных и статистических показателей выбранного региона.

Каждый вид транспорта занимает определенную долю в региональном пассажирском комплексе (далее РПК) и образует тем самым уравнение 1:

$$1 = \text{£}_{\text{жд}} + \text{£}_{\text{а}} + \text{£}_{\text{в}} + \text{£}_{\text{р}} \quad (1)$$

где:

$\text{£}_{\text{жд}}$ – для железнодорожного транспорта, $\text{£}_{\text{а}}$ – доля автобусного транспорта, $\text{£}_{\text{в}}$ – доля воздушного транспорта, $\text{£}_{\text{р}}$ – доля речного/морского транспорта.

Доля каждого вида транспорта предполагает собой первостепенный показатель в развитии региональной транспортной системы. Повышение эффективности использования транспортного комплекса региона является одной из основных задач, решение которой позволит обеспечить требуемый уровень безопасности на дорогах, удобство и эффективность с наименьшим отрицательным воздействием на внутреннюю и окружающие среды [2, с. 13]. Однако, для обоснования соответствующих проектов одним из важных факторов является также индекс качества (основанный на нескольких показателях) такой системы, который может быть выражен определенным числом. При конкретизации заложенных параметров могут быть выявлены причины снижения качества и заложена стратегия их устранения.

В оценке качества регионального пассажирского комплекса выступают такие характеристики, как: количество населенных пунктов n в исследуемом регионе, количество маршрутов m внутри региона (их протяженность, затраты времени (посадка/высадка и транспорт) и финансов, нормативная скорость, коэффициент аварийности), посадочные терминалы a внутри региона, пропускная способность i элемента, транспортная доступность i округа, уровень транспортной дискриминации i округа, спрос на перевозку. Необходимо отметить, что в представленной оценке отсутствуют такие показатели, как: уровень использования современных технологий, наличие обратной связи на транспорте, экологические аспекты, комфорт (сервис и состояние дороги) и безопасность. При расчете уровня транспортной дискриминации населения учитывалось летнее время хода подвижного состава.

В статье [11] авторы разделили структуру показателей качества обслуживания пассажиров на общественном транспорте на свойства трех уровней. Такие показатели как доступность, результативность, комфортность и надежность подразделяются на содержащиеся в них параметры, которые могут быть заданы нормативными значениями для анализа с фактическими показателями.

Для достижения требуемого уровня транспортной доступности, в условиях неравномерного расселения людей на территории и ограниченности ресурсов, необходимо применение стратегии диверсификации услуг. Так в [7] автор пишет, что несмотря на то, что 80% населения Канады проживает в городах, обширная территория формирует широкое рассредоточение основных транспортных потребителей – населения и промышленности. Это требует диверсифицированного подхода к транспортному обеспечению.

В рамках данного исследования ведущая роль в развитии транспортной системы региона отведена железнодорожному транспорту. Однако, следует отметить, что в мировой практике в качестве основного конкурента автомобильному сообщению может выступать и воздушный транспорт. Так, в [5] автор пишет, что одним из ключевых элементов пассажирской транспортной системы Норвегии является малая и дальняя авиация. Аэропорты с длинными взлетно-посадочными полосами обеспечивают воздушное сообщение Осло с Тромсё, Будё, Нарвоком, Альте, Киркинесом, Бардуфоссом, Брейннесунном и Санденнсэном. Региональные рейсы обслуживаются сетью мелких аэропортов с короткими взлётнопосадочными полосами и вертодромов.

Также необходимо отметить разный подход к классификации железных дорог среди стран. Если в РФ данная классификация основывается на годовой грузонапряженности и скорости движения поездов, то на железнодорожном транспорте США принята классификация железных дорог по критерию годового дохода. Все железные дороги делятся на три класса: I (дорога с годовым доходом более 500 млн долларов), II (от 40 до 500 млн долларов) и III (менее 40 млн долларов) [3].

Примером успешного применения новых технологий на транспорте является Гонконг, где успешно функционирует система мониторинга дорог для распределения загруженности трафика. Она представляет собой гибрид из таких систем, как TCSS (Traffic Control and Surveillance System), занимающейся мониторингом основных магистралей, и ATC (Area Traffic Control), занимающейся мониторингом городских дорог, а также единой системы управления светофорами, которая регулирует загруженность, путем варьирования времени подачи зеленого сигнала [10].

Анализ источников позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день не существует единых правил классификации, анализа и оценки транспортной системы в пассажирском сообщении. В первую очередь требуется разработка цельного комплекса расчетов, необходимого для анализа фактических показателей исследуемой системы с нормативными. В качестве нормативных показателей может выступить более развитая перевозочная сеть, которая совпадала бы хотя бы с одним из основных показателей.

Расчет и анализ основных показателей Рязанского пассажирского комплекса.

На сегодняшний день не существует единого правила для расчета качественного показателя региональной транспортной системы. Необходимо производить расчеты по каждому району отдельно. Пример расчета районных показателей представлен в табл. 1.

Приведенные основные показатели также формируют себестоимость перевозки. А увеличение себестоимости перевозок приводит к снижению объемов промышленного производства в регионе, сокращению спроса на перевозки. Сохранение такой тенденции в перспективе способствует уменьшению транспортных тарифов, что через определенный период моделирования приведет к последующему росту объемов производства и спроса на транспортные услуги [6]. Следовательно, показатели должны стремиться к наименьшей себестоимости поездок.

Таблица 1. Пример расчета основных показателей качества районного пассажирского комплекса

Александр-Невский					
Статистический показатель	Расстояние до центра, км	Время пути до центра, ч	Время пути до центра пешком, ч	Расстояние до центра по железной дороге, км	Время пути до центра по железной дороге, ч
Математическое ожидание величины	15,81	0,32	2,90	0,77	0,01
Дисперсия	62,95	0,02	2,20	17,4	0,003
Среднее квадратичное отклонение	7,99	0,14	1,49	4,40	0,06
Коэффициент вариации	0,51	0,45	0,52	5,71	6,11
Сумма	1186,10	23,89	217,23	60	1,08

Густота транспортной сети	1,49
Коэффициент Энгеля	0,42
Интегральная транспортная доступность	21,3
Транспортная дискриминация населения	0,27

Таблица 2. Расчет основных показателей качества регионального пассажирского комплекса Рязанской области

Статистический показатель	S, км ²	Население, чел.	Густота транспортной сети	Наличие пассажирских железно-дорожных перевозок	Количество населенных пунктов (городских/сельских)	Число железнодорожных станций / остановок	Уровень транспортной дискриминации населения	ИТД, ч	Показатель Энгеля
Рязанская область									
Математическое ожидание величины	1546,87	7537	1,26	0,68	108,04	6	15,33	0,51	0,54
Дисперсия	500986,82	2497098,62	0,08	0,22	2784,37	33,08	116,73	0,04	0,004
Среднее квадратичное отклонение	723,03	1676,078	0,29	0,48	53,90	5,88	4,17	0,22	0,06
Коэффициент вариации	0,47	0,22	0,23	0,71	0,50	0,98	0,27	0,44	0,11
Сумма	39605,17	1082231	30,27	17	2593	180	367,9	12,18	13,01

При расчете интегральной транспортной доступности используются два коэффициента.

Коэффициент вариации маршрутов – это отношение среднего квадратичного отклонения к математическому ожиданию. Коэффициент цикличности – это отношение количества вершин к продолжительности цикла.

Показатель Энгеля характеризует взаимосвязь плотности дорожной сети и численности населения.

Транспортная дискриминация населения – доля отсутствия транспортных услуг на определенной территории.

Таблица 3. Расчет основных показателей качества регионального пассажирского комплекса Баден-Вюртенберга

Статистический показатель	S, км ²	Население, чел.	Густота транспортной сети	Наличие пассажирских железно-дорожных перевозок	Количество населенных пунктов (городских/сельских)	Число железнодорожных станций / остановок	Уровень транспортной дискриминации населения	ИТД, ч	Показатель Энгеля
Баден-Вюртенберг									
Математическое ожидание величины	985,64	328735,50	5,35	1	51,54	18,37	5,89	0,43	0,20
Дисперсия	111801,13	12798318134,86	2,01	0	131,68	38,40	15,72	0,05	0,005
Среднее квадратичное отклонение	339,25	114939,84	1,44	0	11,64	6,28	4,02	0,23	0,07
Коэффициент вариации	0,34	0,35	0,26	0	0,23	0,34	0,68	0,56	0,55
Сумма	35752,48	11280257	182,17	34	1749	672	200,3	14,51	21,17

Вышеперечисленные показатели не охватывают плотность населения и ее разброс по территории. Существенным недостатком является игнорирование доли каждого вида транспорта при оценке качества региональной транспортной сети. А также уровень их взаимодействия.

Для обоснования дальнейшего развития рассматриваемого региона для сравнительного анализа был выбран практически равный по площади немецкий регион Баден-Вюртенберг. Так как согласно исследованиям фирмы «ГЕОГРАКОМ», в Бельгии лишь 0,1 %, в Германии около 6 %, а в Канаде лишь 23 % населения дискриминированы в транспортном отношении [1].

Выбранный район будет являться эталоном пассажирской транспортной системы. Однако следует отметить некоторые диспропорции в первоначальных показателях. Несмотря на равную территорию (35752,48 км² и 39605,17 км²) население в Баден-Вюртенберге кратно выше и составляет отношение 1:11. Также число железнодорожных остановок в 3 раза больше – одним из объясняющих факторов является вдвое большая эксплуатационная длина железной дороги (2256 км и 940,7 км). Эксплуатационная длина автомобильных дорог находятся практически в равных значениях: 14230 км и 15504 км. На основании расчетов в таблицах 2 и 3 можно сделать следующие выводы: повышенная длина железнодорожных путей относительно показателей Рязанской области на ~1300 км позволила в 5 раз увеличить густоту транспортной сети и в 3 раза снизить уровень транспортной дискриминации населения. Отягощающим фактором является отсутствие в Рязанском регионе железнодорожного транспорта в 8 районах из 25, то есть железная дорога охватывает лишь 68 % региона.

Также данную разницу в показателях обуславливает увеличенное число железнодорожных остановок (675 и 180). В этой связи одним из ключевых показателей региональной транспортной системы будет являться отношение количества остановок к эксплуатационной длине железных путей. А именно 0,29 и 0,19. В данном показателе Рязанская область отстает на 40 %.

Так, для достижения оптимальной интегральной транспортной доступности необходимо совершенствовать различные аспекты пассажирского комплекса. Первоначально, это включает в себя улучшение транспортной инфраструктуры, такой как строительство новых дорог, железнодорожных станций, аэропортов и автовокзалов [7].

Помимо расчета и сравнения основных показателей индикатором качества может являться линия тренда. На рисунке 1 и 2 представлены графики Рязанского региона и Баден-Вюртенберга, где в качестве основного показателя выбран уровень транспортной дискриминации населения. На графиках задано отношение вышеописанного уровня к населению районов выбранных регионов. Для расчет линейной линии тренда используется формула 2:

$$y = ax + b \tag{2}$$

Рис. 1. Линия тренда по отношению к уровню транспортной дискриминации Рязанской области

Рис. 2. Линия тренда по отношению к уровню транспортной дискриминации Баден-Вюртенберга

На основании представленных графиков можно сделать вывод, что линия тренда по отношению к уровню транспортной дискриминации населения Рязанской области должна быть в два раза ниже.

По значению *a* обе линии являются линейными и с уменьшением численности населения также увеличивается транспортная дискриминация. Таким образом целевым показателем для линии тренда уровня транспортной дискриминации Рязанской области может являться значение *b* равное 8. Сокращение данного числа лежит в путевом развитии и/или повышении скорости подвижного состава.

Заключение.

Анализ транспортного обеспечения региона должен основываться как на основных, так и на статистических показателях. Так, на примере транспортной системы Рязанской области были произведены расчеты вышеописанных параметров в сравнении с немецким регионом Баден-Вюртенберг, который на сегодняшний день обладает одной из наиболее развитых транспортных систем. Полученные результаты показали, что Рязанский регион нуждается в развитии своего пассажирского комплекса.

Сравнительный анализ позволяет сформировать минимально допустимые значения в показателях качества РПК. Данный анализ также позволяет сделать вывод, что железнодорожный транспорт является ключевым рычагом в развитии регионального пассажирского комплекса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багинова В.В. Теоретико-концептуальные основы организации региональной транспортной системы (на примере республики Бурятия) : дис.... д-ра тех. наук. М., 2004. 296 с.
2. Интеллектуальные методы управления транспортными системами: монография / А.С. Сысоев [и др.]. 2-е изд. М., 2022. 192 с.
3. Кузьмин Д.В. Анализ транспортного обеспечения северных регионов США (на примере штата Аляска) // Транспортное дело России. 2023. № 1. С. 226-230.
4. Кузьмин Д.В. Анализ транспортного обеспечения северных регионов Канады // Транспортное дело России. 2023. № 2. С. 168-171.

5. Кузьмин Д.В. Анализ опыта организации и актуального состояния транспортного обеспечения северных регионов Норвегии // Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона. 2023. № 1(34). С. 11-20.
6. Кузьмин Д.В. Совершенствование организации региональной сети контейнерных терминалов // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2015. Т. 1. С. 35-37.
7. Куликовский В.С. Интегральная транспортная доступность, как критерий развития регионального пассажирского комплекса // Академик Владимир Николаевич Образцов – основоположник транспортной науки: труды международной научно-практической конференции, Москва, 17 ноября 2023 года. М.: ЗАО "Университетская книга", 2023. С. 343-348.
8. Куликовский В.С. Модель оценки загруженности элементов регионального пассажирского комплекса // Недропользование и транспортные системы. – 2024. Т. 14. № 4. С. 4-9.
9. Рязанская область в цифрах. 2024: Крат.стат.сб./Рязаньстат. Рязань, Р992 2024. 169 с.
10. Светолаева Д.Н. Цифровые технологии транспорта - умная транспортная система / Д.Н. Светолаева, В.С. Куликовский, А.Я. Бутыркин // Цифровая трансформация транспорта: проблемы и перспективы: материалы Национальной научно-практической конференции, посвященной 125-летию РУТ(МИИТ), Москва, 29 сентября 2021 года. М.: Российский университет транспорта, 2021. С. 189-195.
11. Чибизова И.В. Оценка качества пассажирских перевозок общественным транспортом / И.В. Чибизова, Е.С. Леванина, Е.Г. Касаткина // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2015. Т. 1. С. 249-252.

Поступила в редакцию: 30.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Куликовский В.С., 2025.